

cadernos

da Semana

de Letras

Ano 2011

Volume II - Trabalhos Completos

Universidade Federal do Paraná

Curitiba, 23 a 27 de maio de 2011

EDITOR

Eduardo Nadalin

COMITÊ DE PUBLICAÇÃO

João Arthur Pugsley Grahl

Marcio Renato Guimarães

Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra

Camila de Oliveira Afonso

Carlo Giacomitti

Elisa Tisserant de Castro

José Olivir de Freitas Junior

Rodrigo Tadeu Gonçalves

NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

José Olivir de Freitas Junior

PRODUÇÃO GRÁFICA José Olivir de Freitas Junior

1ª edição Catalogação-na-publicação Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S471c

Semana de Letras (3. 2011: Curitiba, PR)

Cadernos da Semana de Letras: trabalhos completos / Semana de Letras, 23 a 27 de maio de 2011, Curitiba, PR. – Curitiba: UFPR: 2011.

481 p.

ISSN 2237-7611

1. Universidade Federal do Paraná – Congressos. 2. Universidades e faculdades – Pesquisa – Congressos. I. Título.

CDU 8(048.3)

Bibliotecário Mauro C. Santos CRB 9ª/1416

Pensamento sistêmico, teoria da relevância e teoria da polidez: apontamentos iniciais para abordagens do *continuum* biológico-cognitivo-sociológico¹

André Luiz de Oliveira Almeida
Elena Godoi
Juliana Camila Milani da Silva
Selmo Ribeiro Figueiredo Junior

Apresentação

Quando fizemos a comunicação coordenada que serve de base para este artigo², denominada “Teoria da relevância, teoria da polidez e pensamento sistêmico: uma inter-relação epistemológica sob lentes pragmáticas”, pretendíamos discutir se haveria, por parte dessas diferentes teorias, alguma congruência na reflexão de objetos do conhecimento tais como a linguagem e a comunicação, bem como se poderia haver algum proveito originado dessa postura reflexiva a favor dos estudos pragmáticos. Também foi nessa ocasião que perguntamos se esse modo interdisciplinar de nos reportar aos objetos do conhecimento mencionados faria evidenciar quais são os elementos imprescindíveis para a intercompreensão entre os sujeitos e, ainda, onde estaria o lugar privilegiado do cientista em sua tarefa.

Quanto ao questionamento em relação à congruência no trato de objetos em comum por parte da teoria da relevância (TR), da teoria da polidez (TP) e do pensamento sistêmico (PS), estávamos intuitivamente seguindo uma ideia cuja expressão aproximada o gráfico 1, abaixo, pode aludir.

¹ Esta discussão se desenvolveu a partir de apontamentos originados neste ano (2011) no Grupo de Pesquisa “Linguagem e cultura” (UFPR-CNPq), liderado pela Dra. Elena Godoi.

² Realizada no dia 23 de maio na Semana de Letras 2011 da UFPR.

Salientávamos que a TR estaria do lado da **cognição** (C), a TP a se ocupar de aspectos **sociológicos** da interação mediante a linguagem (S) e o PS voltado para considerações de ordem **biológica** ou **ontogênica** (B)³. Com isso, a discussão poderia se pautar na busca de congruências, o que mais ou menos quisemos evidenciar com os círculos acima interpenetrados (como sugerem as linhas tracejadas), dando a ideia de tratamentos dirigidos a fenômenos iguais sob perspectivas diferentes, sem uma ordem predefinida da discussão em relação aos níveis. Fizemos isso na comunicação oral, mas aqui apresentamos nova postura: propomos uma reflexão sobre a linguagem e a comunicação, não com preocupação de encontrar semelhanças dos tratamentos propostos pela TR, TP e PS, mas sim de observar esses fenômenos tendo em mente um *continuum* cuja constituição parte do âmbito biológico rumo à dimensão sociológica para a explicação dos fatos da linguagem. Isso dito, as seções que seguem apresentam brevemente as teorias e, na sequência, a seção “Do *continuum* biológico-cognitivo-sociológico” expõe nossa reflexão mais propriamente, seguida pelas considerações finais.

Pensamento sistêmico⁴

Para MATURANA (2002), a linguagem e as emoções são elementos que participam de todo conversar⁵. O autor destaca que algumas condições sob as quais uma conversa ocorre são a amizade, o interesse comum, o confinamento espacial e o amor⁶. MATURANA entende as emoções como

[...] disposições corporais que especificam a cada instante o domínio de ações em que se encontra um animal (humano ou não), e que o

³ Nas seções seguintes, essas correlações (TR e cognitivo, TP e sociológico, PS e biológico/ontogênico) serão explicitadas.

⁴ O pensamento aqui exposto é o de MATURANA (2002).

⁵ O conversar (na acepção de MATURANA), como ação, pertence ao âmbito emocional (MATURANA, 2002:174).

⁶ Dentre as emoções, o amor está no centro dos fatos históricos que dão origem ao homem; “é a emoção que constitui o espaço de ações no qual aceitamos o outro na proximidade da convivência” (MATURANA, 2002:174-5).

emocionar⁷, como o fluir de uma emoção a outra, é o fluir de um domínio de ações a outro. (MATURANA, 2002:170).

O domínio de ações referido na citação acima está ligado à necessidade de que seja um domínio consensual, um domínio de condutas que se encadeia como consequência do “acoplamento estrutural ontogênico⁸ recíproco entre organismos estruturalmente plásticos” (MATURANA, 2002:147). Essa plasticidade tem a ver com o sistema nervoso, que, embora plástico, é fechado⁹.

Quando dois ou mais organismos interagem recursivamente¹⁰ como sistemas estruturalmente plásticos, cada um deles vindo a ser um meio para a realização da autopoiese¹¹ do outro, o resultado é um acoplamento estrutural ontogênico mútuo. (MATURANA, 2002:146).

Assim, para MATURANA, deve haver, como condição necessária (mas não suficiente), um acoplamento estrutural recíproco entre os homens para que os rudimentos de uma linguagem possam surgir, homens esses que recebem o estatuto de homens ao surgir a linguagem, considerada um comportamento especial num domínio consensual. Quando os domínios de coordenações consensuais de conduta se tornam recursivos, os homens começam a operar na linguagem (MATURANA, 2002:172). Bastante expressiva é esta outra colocação do autor:

Ao movermo-nos na linguagem em interações com outros, mudam nossas emoções segundo um emocionar que é função da história de interações que tenhamos vivido, na qual surgiu nosso emocionar como um aspecto de nossa convivência com outros fora e dentro do linguajar¹². Ao mesmo tempo, ao fluir nosso emocionar num curso que é o resultado de nossa história de convivência dentro e fora da linguagem, mudamos de domínio de ações e, portanto, muda o curso

⁷ O emocionar é um aspecto fundamental do operar animal (MATURANA, 2002:170).

⁸ Ontogenia diz respeito à historicidade de cada organismo individual (MATURANA, 2002:173).

⁹ Nesse sentido, digno de nota é a concepção de linguagem assumida aqui: “a linguagem, como processo, não tem lugar no corpo (no sistema nervoso) de seus participantes, mas no espaço de coordenações consensuais de conduta que se constitui no fluir recursivo nos seus encontros corporais recorrentes” (MATURANA, 2002:168).

¹⁰ A recursividade é a capacidade que um sistema qualquer tem de recombinar os componentes que o constituem de forma virtualmente infinita.

¹¹ Autopoiese é a capacidade que os organismos vivos têm para manterem a si mesmos (MATURANA, 2002).

¹² **Linguajar** é um termo que se refere ao ato de **estar** na linguagem (MATURANA, 2002:168).

de nosso linguajar e de nosso raciocinar. A esse fluir entrelaçado de linguajar e emocionar eu chamo *conversar*, e chamo *conversa*ção o fluir, no conversar, em uma rede particular de linguajar e emocionar. (MATURANA, 2002:172, grifo do autor).

A cognição — cujo domínio é, a um só tempo, limitado e ilimitado, como o é o nosso domínio de realidade¹³ (MATURANA, 2002:162) — é constituída pelas possibilidades que o organismo tem para realizar algo. E o caráter racional é da ordem das coerências operacionais aplicadas às coordenações consensuais de conduta que perfazem a linguagem, e a razão como tal emerge da emoção como diferenciação. Com alguns dos conceitos sistêmicos em mãos, fizemos um esquema que evidencia a hierarquização exposta no esquema a seguir, debatido na comunicação oral a que nos referimos e abaixo reproduzido, seguido por observações.

ESQUEMA 1

¹³ A realidade é o domínio de coisas, e, nesse sentido, aquilo que pode ser distinguido é real (MATURANA, 2002:156).

Como se vê acima, a **autopoiese** fundamenta as condições primevas de possibilidades que um organismo poderá ter no âmbito do orgânico, sem a qual um domínio cognitivo certamente não poderia vir à existência. A capacidade de **distinguir** que se faculta a um organismo vivo é um processo sobredeterminado pelo **domínio cognitivo** que o alicerça, dentre cujas expressões primeiras que emergem por diferenciação está o **emocionar**. Por sua vez, a dinâmica do emocionar é condição para que o **amor**, a mais importante das emoções, seja possível e atribua, inclusive, o traço gregário a um sem-número de organismos vivos. É com a aproximação que o amor propicia que estará aberto o caminho para que **acoplamentos estruturais ontogênicos** aconteçam entre organismos, fenômenos que estão na base e na origem da construção de **coordenações consensuais de conduta**, feitas sem que necessariamente se tenha aí um sistema simbólico tal como uma língua o é, porquanto a ordem da razão precisa fulcrá-la. Com o surgimento da qualidade de **raciocinar**, temos um componente que possibilita que as coordenações consensuais de conduta constituam **domínios consensuais** organizados entre os indivíduos, que, quando manipulados **recursivamente**, fornecem as condições necessárias para que uma **linguagem verbal** suscite na história evolutiva que nos constitui, manifestada por essência com o **conversar**.

Teoria da relevância¹⁴

Com a afirmação de SPERBER e WILSON (2005:222) de que “as expectativas de relevância são precisas e previsíveis o suficiente para guiar o ouvinte na direção do significado do falante”, já vemos a filiação cognitivista que a TR demonstra ter no interior dos estudos pragmáticos de linguagem. Para a TR, a cognição humana é orientada para a relevância. Globalmente, o sistema cognitivo é engrenado para escolher informações potencialmente relevantes. Assim, a TR é

¹⁴ A orientação de TR que apresentamos aqui é a de SPERBER e WILSON.

uma teoria pragmática cognitiva que pretende analisar como os enunciados são compreendidos na perspectiva do ouvinte; para isso, observa como os fatores contextuais e as propriedades linguísticas interagem na interpretação dos enunciados. Em outros termos, como os fatos sobre a audiência, o tempo e o lugar do enunciado se combinam com a estrutura fonológica, sintática e semântica da sentença enunciada como material sobre o qual se faz uma interpretação particular.

A TR aponta que o significado de uma sentença ultrapassa seu significado linguístico, ou seja: haveria um aspecto da estrutura linguística que se mantém constante em todos os enunciados, o qual é esquemático ou incompleto, e que deve ser completado ou enriquecido em contexto para definir se a proposição gerada pode ser tida como verdadeira ou falsa. Nesse sentido, o significado para cada falante é sempre o que cada um pretendeu comunicar pela enunciação de uma sentença. Ou seja, uma mesma sentença tem diferentes significados, conforme os variados objetivos de falantes diversos. Em relação ao ouvinte, essa teoria sugere que caberia a ele o papel de usar a variedade de processos pragmáticos de que dispõe para completar e enriquecer o significado esquemático da sentença e gerar sua hipótese interpretativa sobre o significado que o falante pretendeu passar.

No que se refere ao que a TR toma como contexto, além da situação ou ambiente físico da enunciação e do texto ou do discurso precedente, em uma abordagem cognitiva, leva-se em consideração que o ouvinte é capaz de recuperar, ou derivar da memória, percepções ou inferências que auxiliam na identificação aproximativa do significado do falante. Para a teoria ora em referência, o contexto deve ser o conjunto de suposições mentalmente representado (à parte da suposição do enunciado no momento produzido), que é utilizado na interpretação, incluindo suposições projetadas da interpretação do texto precedente e da observação que recai no falante e no ambiente imediato. O critério de interpretação da TR desenvolve-se de uma suposição básica sobre a cognição humana: a de que a cognição humana é orientada para a relevância.

Uma vez que explicar como os ouvintes atribuem o significado tendo em vista a pretensão dos falantes, num processo bem ou malsucedido, é a meta de uma teoria pragmática cognitiva. A TR defende ainda que há um critério único para a avaliação das interpretações possíveis. Contudo, esse critério, mesmo quando

corretamente aplicado, nem sempre destaca a interpretação pretendida pelo falante. Assim, o ouvinte deve selecionar, não uma interpretação correta, mas aquela que mais se aproxima com a **considerada como correta** pelo falante. Nesse sentido, procuram-se as intenções do falante, sem, claro, garantia, contando-se para isso com a representação do conjunto de suposições contextuais.

No particular da informação, a TR trabalha com três concepções: 1ª) a **forma accidental**, 2ª) a **forma intencional encoberta** e 3ª) a **comunicação aberta**. A primeira ocorre quando pistas como sotaque, estados de ânimo etc. podem ser notadas, projetando conclusões que não formam parte do significado do falante e que não são intencionalmente transmitidas. A segunda envolve intenções (ser mais agradável, por exemplo) que o falante não pretende que sejam reconhecidas ou compartilhadas. E a terceira, também chamada **transmissão aberta de informação**, refere-se à ocorrência de uma troca genuína, quando o falante pretende transmitir uma mensagem e deseja que seu ouvinte reconheça essa intenção. Além disso, a TR também se norteia por estes pontos: a) cada enunciado tem uma variedade de interpretações linguisticamente possíveis, todas compatíveis com o significado da sentença; b) nem todas essas interpretações, em dada ocasião, são igualmente acessíveis ao ouvinte (ou seja, não são todas igualmente prováveis de vir à mente do ouvinte); c) os ouvintes são equipados com um critério único e muito geral para avaliação das interpretações, na medida em que elas ocorrem, aceitando-as ou rejeitando-as como hipóteses sobre o significado do falante; d) esse critério é poderoso o suficiente para excluir todas, exceto uma única interpretação (ou algumas interpretações próximas semelhantes), de modo que o ouvinte tem o direito de assumir que a primeira hipótese que o satisfizer (se houver alguma) é a única plausível.

Teoria da polidez

A teoria da polidez aborda o lado social da linguagem; mas antes de iniciar falando sobre essa teoria, convém definir o que é polidez, e faremos isso utilizando a definição de WATTS (2003), o qual considera haver duas formas de se entender polidez.

- **Polidez 1:** remete a comportamentos sociais que são específicos de cada cultura (regras de etiquetas, bons modos, senso comum cultural), isso em relação tanto aos comportamentos verbais quanto aos não-verbais.
- **Polidez 2:** a partir da ideia de que todo encontro social supõe um risco para os interlocutores, é vista como um comportamento linguístico para que a comunicação ocorra da forma mais harmoniosa possível, para que haja equilíbrio na interação entre as pessoas; e esta é o objeto do nosso estudo.

Cada cultura faz uso de estratégias linguísticas de maneira diferente, nem sempre eficazes como previsto no Princípio de Cooperação¹⁵. Com isso em mente, BROWN e LEVINSON (1987) desenvolveram sua teoria tendo como base que o falante tem o desejo de ser apreciado pelos demais (imagem positiva) e o desejo de não ter suas ações impedidas (imagem negativa). Com isso, complementaram o Princípio de Cooperação de Grice e ampliaram o modelo de face de Goffman¹⁶, que se refere à imagem pública que cada indivíduo tem e quer para si. Para isso, Brown e Levinson utilizaram um “modelo de pessoa” (*Model Person – MP*), a qual fala fluentemente e possui racionalidade e imagem social. Para esses linguistas, o falante sempre utiliza sua racionalidade para escolher a estratégia que, com menos esforço e menos risco, consiga alcançar seus objetivos comunicativos. Os autores descrevem as imagens como negativa e positiva.

- **Imagem negativa:** vista como o desejo de qualquer pessoa de que suas ações não sejam impedidas e de não sofrer imposições, ou seja, de ter o território respeitado pelos outros. Há o anseio de liberdade de ação, de impor e realizar as próprias vontades; os desejos da face negativa estão relacionados com a pretensão de que as ações realizadas pelo falante não sejam impedidas pelas outras pessoas.
- **Imagem positiva:** desejo que todo ser humano tem de ser aprovado pelos demais interlocutores, de ter seus desejos compartilhados por pelo menos algumas pessoas. Refere-se à vontade de que a autoimagem seja apreciada

¹⁵ O Princípio de Cooperação diz respeito ao acordo prévio e tácito de colaboração entre interlocutores para que se entendam eficazmente na comunicação. Para mais detalhes, v. GRICE (1982).

¹⁶ Erving Goffman estudou a interação social no dia-a-dia, especialmente em lugares públicos, principalmente no seu livro **A representação do eu na vida cotidiana**. Para Goffman, o desempenho dos papéis sociais tem a ver com o modo como cada indivíduo concebe a sua imagem e pretende mantê-la.

e aprovada pelos outros membros do grupo social. Pois, ao ser aceita, a pessoa sente-se segura e forte, por ser parte integrante de um grupo composto por membros que têm interesses em comum.

Outro conceito importante diz respeito aos *Face-Threatening Acts* (FTAs): atos que agredem as imagens, atos que ameaçam a imagem pública do falante e/ou do ouvinte, pois vão contra ao que é desejável para manter a imagem.

- **Atos que ameaçam a imagem negativa do ouvinte** – tiram a liberdade de ação do ouvinte, quando o pressionam ou o impedem de realizar algo (ordens, pedidos, sugestões, conselhos, lembretes, ameaças, advertências etc), e também quando o ouvinte fica em débito com o falante e se vê obrigado a ter que realizar algo (promessa).
- **Atos que ameaçam a imagem positiva do ouvinte** – quando desaprovam a imagem do falante (críticas, queixas, acusações e insultos), ou quando o falante traz à tona temas emocionalmente perigosos e controvertidos para a imagem positiva do ouvinte.
- **Atos que ameaçam, principalmente, a imagem negativa do falante** – agradecimentos, aceitação de desculpas e ofertas, dar explicações, fazer promessas e ofertas que não deseja.
- **Atos que afetam diretamente a imagem positiva do falante** – desculpar-se, confessar ou reconhecer culpa e aceitar elogios (ao aceitar os elogios, ele pode se sentir obrigado a retribuir e exaltar o ouvinte).

Para cada um desses eventos há estratégias a serem executadas para minimizar os efeitos de tais ameaças; porém, são variáveis e mudam de cultura para cultura. Variáveis que também modificam a linguagem são:

- **Distância social** – relação hierárquica entre os interlocutores, assim como grau de familiaridade e a intimidade instaurada.
- **Poder relativo** – é demonstrado a partir de duas vertentes: 1ª) a partir de um controle material, por meio do poder econômico de uma classe para a outra, ou pela força física, do mais forte para o mais fraco. 2ª) Por um controle sutil, às vezes encoberto, realizado de um indivíduo a outro, mas quando há aceitação do ouvinte.

- **Grau de imposição** – é definida cultural e situacionalmente, levando-se em conta os desejos da imagem positiva e negativa.

Tais variáveis mudam de cultura para cultura, por exemplo, um tratamento familiar no Brasil tem grau de intimidade diferente de um tratamento familiar no Japão. E ao analisar o grau de polidez em uma cultura, todos esses elementos devem ser considerados em particular.

A teoria da polidez propõe um exame acurado dos fatores que são levados em consideração pelo falante em sua atividade de produção de enunciados; porém, não nos permite uma análise mais profunda dos elementos envolvidos no processo de interpretação realizado pelo ouvinte, que fica a cargo da teoria da relevância.

Do *continuum* biológico-cognitivo-sociológico

Inicialmente, para facilitar a exposição da ideia de se observarem os fatos de linguagem da perspectiva do *continuum* biológico-cognitivo-sociológico, recorreremos a uma apresentação gráfica simples, disposta abaixo.

GRÁFICO 2

Com isso, queremos seguir a intuição de que o nível da cognição (C) é necessariamente precedido pela ordem biológica/ontogênica (B), esta pertinente à dimensão orgânica que nos dá realidade de existência material e básica, enquanto que o nível do social (S) não nos parece existir sem os níveis anteriores, é a dimensão que não é senão o próprio complexo fenomênico posto em movimento por uma realidade orgânica e ontogênica dos indivíduos cognitivamente aparelhados

como condição necessária para que coordenações consensuais de conduta, por diferentes sistemas simbólicos, produzam fatos de linguagem (daí nível 1, nível 2, nível 3 no gráfico).

Com isso em mente, buscamos contribuir ao aumento das condições de possibilidade de compreensão sobre os fenômenos que se ligam aos fatos de linguagem por parte do cientista — como queremos dizer com o lugar do “observador privilegiado” no gráfico 2 — e, na especificidade da linguagem, observá-la em seu caráter ontogênico (PS), cognitivo (TR) e social (TP).

Nesse sentido, destacamos o fenômeno da intercompreensão entre os homens, que implica propriamente em comunicação e linguagem — no entanto, a intercompreensão é efeito de um composto de diferentes fatores: envolve as qualidades pertinentes ao acoplamento estrutural ontogênico entre os indivíduos; as disposições emocionais constitutivas das condutas comunicativas; as imagens (positiva e negativa) dos interlocutores a serem prototipicamente preservadas na interação; e, dentre outros, o dispositivo cognitivo orientado para a relevância dos fatos significáveis produzidos e a que se está exposto nas trocas simbólicas.

A esse respeito, parece-nos claro que o distinguir¹⁷ está atrelado ao mecanismo de relevância que o ouvinte dispara para selecionar a hipótese interpretativa mais plausível em relação ao pretendido pelo falante. Veja-se, pois, que aí se trata de formação de realidades.

Outro interesse reside em considerar que os acoplamentos estruturais ontogênicos são presididos por um critério de relevância acerca dos significados que esses mesmos acoplamentos produzem, afetando, portanto, o domínio consensual que medeiam os sujeitos, fortemente impelidos, em seu conversar, pelas disposições emocionais que subjazem sua comunicação racionalmente organizada.

E a importância do fenômeno ligado à imagem positiva tem relação com o amor que discutimos. A vida em sociedade se fundamenta nisso, assumindo os riscos de agressão (FTAs) que cada interação comunicativa traz, cujos produtos passíveis de processos de significação o critério de relevância saliente na cognição fará destacar, e o fluir na linguagem seja possível: por isso, o acoplamento estrutural

¹⁷ V.n.13.

ontogênico recíproco entre os interlocutores precisa ter em consideração o risco que essa interação potencialmente carrega.

Além disso, um dado que surge diz respeito à TP, amparada pela categoria de ‘modelo de pessoa’ em seu quadro epistemológico, que tem, dentre outras características, o traço da racionalidade. Com a ‘forma acidental de informação’, emergem-se manifestações de ordem emocional. Destaquemos que talvez na ‘forma acidental de informação’ as emoções do falante fiquem mais explicitadas e se coloque mais claramente em vistas o funcionamento do amor, constituinte de todo comunicar com o outro.

Ademais, uma vez que as trocas comunicativas humanas derivam do comportamento dirigido a um fim, é plausível crer que os ambientes sociais e cognitivos influenciem o pensamento sistêmico e afetem o processamento sintático e semântico das interações.

Considerações finais

Gostaríamos de salientar que, segundo nosso intento, este trabalho é apenas uma reflexão, sem pretensões de criar um novo campo de saber que poderia ser construído a partir da articulação entre as teorias referidas, o que não obsta, no entanto, que possamos ver alguma pertinência de discutir essas questões, sem que a possibilidade de incentivo ao surgimento de novo campo de saber seja tomado como impensável para o futuro.

Referências bibliográficas

BROWN, P.; LEVINSON, S. **Politeness**: some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

GRICE, H. P. Lógica e conversação. In: DASCAL, M. (ed.). **Fundamentos metodológicos da linguística: problemas, críticas, perspectivas da linguística**. São Paulo: UNICAMP, 5, 1982.

MATURANA, H. Linguagem e domínios consensuais. In: **A ontologia da realidade**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. pp. 146-166.

_____. Ontologia do conversar. In: **A ontologia da realidade**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. pp. 167-181.

SPERBER, D.; WILSON, D. **Relevance**: communication & cognition. 2.ed. Oxford: Blackwell, 1995.

_____. Teoria da Relevância. In: **Linguagem em (dis)curso**, LemD. Tubarão, v. 5, n. esp., p. 221-269, 2005.

WATTS, R. J. **Politeness**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.